

Kompetanse- og tjenesteutvikling knyttet til kunstig intelligens i universitets- og høyskolebibliotek

KARIN RYDNING

Innhold

Sammendrag	1
Introduksjon	1
Metode	1
Resultater	1
Diskusjon	3
Begrensninger	4
Anbefalinger	4
Forslag til videre arbeid	4
Avslutning	5
Figurer	6
Referanser	10

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra en nettbasert spørreundersøkelse om kompetanse- og tjenesteutvikling knyttet til kunstig intelligens (KI) ved norske universitets- og høyskolebibliotek (UH-bibliotek). Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. mai–6. juni 2025 og hadde som formål å kartlegge hvilke KI-tjenester som er tilgjengelige eller planlagt, samt hvordan bibliotekene håndterer bemanningskapasitet og kompetanseutvikling.

Av 32 inviterte institusjoner svarte 14 (44 %). Hovedfunnene viser at et klart flertall oppgir at institusjonen har etablerte retningslinjer for KI, at bibliotekene deltar i strategisk utvikling og tilbyr kurs og formidling, og at de i stor grad ønsker å styrke KI-kompetansen - særlig grunnleggende teknologiforståelse. For å styrke KI-arbeidet kan flere dedikerte ressurser og nasjonal koordinering bidra. Samtidig er datagrunnlaget begrenset, og man kan ikke trekke noen generelle konklusjoner.

Introduksjon

Spørsmålet om hvordan akademiske bibliotek skal håndtere utfordringer og muligheter knyttet til KI er et tema som har fått økt oppmerksomhet i fagfeltet (Cox, 2023; Kautonen & Gasparini, 2024; Nogueira et al. 2024). Spesielt generativ KI og konsekvenser for kildekritikk har vært omtalt i flere rapporter og initiativ (IFLA, 2025; LIBER, 2025). For å undersøke status og planer for kompetanse- og tjenesteutvikling relatert til KI ved norske UH-bibliotek, gjennomførte jeg en spørreundersøkelse i perioden 2. mai-6. juni 2025. Undersøkelsen ble sendt til bibliotekledere i de bibliotek som er medlemmer i Universitets- og høgskolerådets enhet, UHR-Bibliotek. Målet var å avdekke hvilke KI-tjenester som er tilgjengelige i dag, hvilke som er planlagt, og hvordan UH-bibliotekene håndterer kapasitet og kompetanse.

Metode

Undersøkelsen ble gjennomført som et nettbasert spørreskjema basert på tidligere studier om forskningsdatatjenester (Tenopir et al., 2017; Rydving, 2019). Spørreskjemaet var på norsk og bestod av to innledende kategoriseringsspørsmål, tolv flervalgsspørsmål, ett spørsmål med svar i fritekst. De tretten hovedspørsmålene dekket temaene retningslinjer og strategi, bibliotek tjenester (spørsmål 4–6 var basert på Kautonen & Gasparini, 2024 og Cox, 2023), kompetanse og personale, samarbeid og holdninger. KI-begrepet ble ikke eksplisitt definert i spørreskjemaet.

Undersøkelsen ble sendt til bibliotekledere ved bibliotek som er medlemmer i UHR-Bibliotek. Deltakelse var frivillig og anonym, og deltakerne kunne velge hvilke spørsmål de ønsket å besvare, med unntak av kategoriseringsspørsmålene.

Resultater

Totalt svarte 14 institusjoner av 32 inviterte (44 %) (figur 1). Fordelingen etter institusjonstype viste at 4 av 12 høyskoler (33 %) svarte, 5 av 11 universiteter (45 %) og 5 av 9 vitenskapelige

høgskoler (56 %). Når det gjelder størrelse målt i antall studenter, var det flest svar fra institusjoner med 10 000–24 999 studenter, (figur 2). Mindre institusjoner var representert, men de aller største institusjonene (>25 000 studenter) var ikke del av materialet. Alle institusjoner svarte på alle frivillige flervalgsspørsmål, og det var tre bibliotek som gav en kommentar på det siste spørsmålet. Datagrunnlaget gir dermed et visst inntrykk av situasjonen, men kan ikke brukes for å generalisere.

På spørsmålet om det forelå etiske retningslinjer, strategier eller policyer for bruk av KI ved institusjonen svarte 12 bibliotek (86 %) at slike var etablert. Det var imidlertid få institusjoner som oppga at biblioteket selv (3) eller fakultetet (2) hadde egne retningslinjer.

Når det gjelder hvilke aktiviteter knyttet til KI bibliotekene deltar i, svarte alle at KI-tjenester diskuteres internt eller med ansatte med særskilt KI-kompetanse (figur 3). Videre deltar nesten alle (13 st., 93 %) i strategisk utvikling, og et flertall (8 st., 57 %) gir kurs og deltar i formidling med planer om å styrke innsatsen. Aktiv deltagelse i forskningsprosjekter fremstod som mindre utbredt; de fleste (10 st., 71 %) oppga at dette ikke var et tema de engasjerte seg i aktivt.

Når det gjelder temaer bibliotekene tilbyr i dag eller planlegger å tilby, dominerer KI-informasjonskompetanse og bruk av KI-verktøy, etterfulgt av akademisk publisering (figur 4). Opphavsrett og etikk var det området flest (7 st., 50 %) signaliserte at de ønsker å utvikle seg innen. På spørsmålet om hvilke kompetanser bibliotekene besitter eller ønsker å utvikle, var ønsket om å styrke kompetansen gjennomgående; grunnleggende teknologiforståelse ble vurdert som viktigst, mens samlingsutvikling var det temaet flest (6 st., 43 %) angav at de ikke hadde planer om å utvikle videre (figur 5).

Når det gjelder hvem i biblioteket som yter KI-tjenester, oppga 11 bibliotekledere (80 %) at KI-oppgaver inngår som én av flere arbeidsoppgaver for eksisterende personale, mens de resterende 20 % hadde dedikert personale. Stillingstypene som var mest involvert, var spesialbibliotekarere (en bibliotekar), angitt av 13 institusjoner (93 %), og deretter universitets- og førstebibliotekarere. Sammensatt gir dette et bilde av omtrent 1,5 stillingsenheter knyttet til KI-tjenester per institusjon i dette materialet. Ansvarsfordelingen for utvikling og planlegging av KI-tjenester ligger i hovedsak hos team eller grupper (11 st., 79 %).

Tiltak for kompetanseutvikling har i stor grad bestått i omfordeling av personale; 10 institusjoner (71 %) rapporterte å ha omfordelt ansatte, og 4 institusjoner (29 %) hadde gjort nyansettelser relatert til KI. Flertallet støtter kompetanseheving gjennom deltakelse i faglige arbeidsgrupper (11 st., 79 %), interne seminarer og presentasjoner, samt støtte til å delta på og konferanser og seminarer (10 st., 64 %). Et mindretall samarbeider med studieprogram for å utvikle faglig kompetanse og ferdigheter knyttet til KI (3 st., 21 %), og én institusjon oppga at kompetanseutvikling om KI ikke var mulig (figur 6).

Samarbeid internt i institusjonen ser ut til å være vanlig forekommende; 12 institusjoner (86 %) rapporterte dialog eller samarbeid med vitenskapelig ansatte, særlig innen samfunnsvitenskap, humaniora og realfag. Samarbeid med IT-avdelinger var også hyppig (10 st., 71 %), og flere samarbeid eksisterte med utdannings- og forskningsutvalg (5 st., 36 %).

Holdningsmessig var majoriteten av biblioteklederne enige eller delvis enige i at biblioteket må tilby KI-tjenester for å forbli relevant (11 st., 79 %), (figur 7). Studenter ble i denne sammenhengen vurdert som en noe viktigere målgruppe (8 st., 57 %) enn forskere (6. st., 43 %). På spørsmålet om KI-tjenester utfordrer akademisk frihet svarte 1 bibliotek nøytralt og 7 at de

ikke visste (8 st., 57 %), noe som kan peke på behov for mer kunnskap og diskusjon rundt dette temaet.

På spørsmålet om hva respondentene anser som de viktigste problemstillingene knyttet til KI-tjenester i bibliotek, ble følgende forhold omtalt: tilgang til egnede verktøy, integrering av KI i institusjonens overordnede strategier samt behovet for standarder (for eksempel standarddeklarasjon ved bruk av generativ KI i studentarbeider). Det ble også uttrykt ønske om å etablere en nasjonal arbeidsgruppe for bibliotekarer om KI-bruk.

Diskusjon

Resultatene fra undersøkelsen kan tolkes som at norske UH-bibliotek i stor grad har startet arbeidet med å møte KI som et nytt arbeidsfelt.

At bibliotekene prioriterer KI-informasjonskompetanse, verktøybruk og akademisk publisering, samsvarer med bibliotekfagets kjerneoppgaver innen undervisning og brukerstøtte. Samtidig viser ønsket om å styrke arbeidet med opphavsrett og etikk at bibliotekene er bevisste de juridiske og etiske utfordringene som følger av KI.

Tidligere forskning antyder at biblioteker ofte bygger videre på eksisterende kunnskap og tjenester fremfor å utvikle helt nye tilbud, noe som kan være et hensiktsmessig valg gitt ressursituasjonen, men som også kan begrense innovasjon i et område som vil påvirke alle bibliotekets funksjoner (Cox et al., 2019; Kautonen & Gasparini, 2024); Nogueira et al., 2024). Samlingsarbeid var i materialet relativt lavt prioritert for videre KI-utvikling, noe som kan være et tema bibliotekledere bør vurdere nærmere, ettersom samlings- og metadatakompetanse angis som viktig i KI-sammenheng (Cox, 2023; Kautonen & Gasparini, 2024). Metadatakompetansen kan åpne for nye arbeidsoppgaver for bibliotekarer i retning av KI (Pomerantz, 2015).

Kommersielle selskaper som leverer tilgang til informasjonsressurser og biblioteksystemer utvikler løpende sine produkter med KI-innhold og det vil kreve en KI-bestillerkompetanse hos bibliotekene for å ivareta kvalitet i sine tjenester.

Omfordeling av personale har vært det mest brukte tiltaket for å møte kompetansebehov, men dette legger press på eksisterende oppgaver og kan gjøre tilbudene sårbare over tid. At mange institusjoner i praksis kobler KI-arbeidet til eksisterende stillinger, gir inntrykk av et arbeid i vekst, men fortsatt begrenset kapasitet. Til tross for stadig strammere budsjetter er det gjort noen nyrekrutteringer for å styrke KI som arbeidsoppgave. Hvordan KI som arbeidsoppgave vil utvikle gjenstår å se.

Samarbeid med IT-avdelinger og fagmiljøer er naturlig med tanke på behovet for teknisk støtte og faglig forankring og dialog. Erfaringer fra oppbygging av forskningsdatatjenester kan være en naturlig inngang for å utvikle KI-tjenester videre.

Gitt et begrenset antall respondenter var det en majoritet som oppgir KI-tjenester som nødvendige for å forbli relevante for sin institusjon. Tidligere forskning viser til at bibliotekarer fortsatt er den viktigste gruppen av profesjonelle som sikrer tilgang til informasjonsressurser og informasjonsinfrastrukturer som undervisere i informasjonskompetanse (Andersdotter, 2023). Bibliotekene oppgir også studentene som sin viktigste målgruppe. Svarene i undersøkelsen kan indikere at bibliotekene er bevisst sin rolle og prioriterer undervisning og veiledning i bruk av KI-verktøy.

Lederskap koblet til KI er et tema som poengteres av flere (Cox, 2023; Kautonen & Gasparini, 2024). Internasjonale aktører som LIBER etterspør en tydeligere strategi for KI i forskningsbibliotek (LIBER, 2025). Svarene indikerer at en majoritet mener at bibliotekledere bør være mer synlig og involvert i KI-spørsmål. Det kan være viktig at bibliotekledelsen selv sikrer grunnleggende forståelse og kompetanse for KI, fordi KI påvirker hele virksomheten. Det kan bidra til helhetlig forståelse for å utvikle en strategi og treffe beslutninger om KI-relaterte spørsmål. Hvilken rolle biblioteket skal ha i sitt arbeid med KI-tjenester, og i hvor stor grad bibliotek skal delta i beslutninger som påvirker utviklingen, kan også være relevant å reflektere over. Det kan f.eks. være en observerende rolle eller mer i retning av å tilby kurs eller å yte en rådgiverfunksjon (Ånerud, 2025).

Spørsmålet om KI-tjenester påvirker akademisk frihet ga mange nøytrale eller usikre svar, og dette indikerer et behov for mer kunnskap og strategisk diskusjon rundt rettigheter, ansvar og faglig autonomi i møte med KI.

Begrensninger

Undersøkelsen har flere begrensninger som må tas i betraktning. Svarprosenten var moderat lav (44 %), noe som begrenser muligheten til å generalisere funnene til alle UHR-bibliotek. Det er grunn til å anta at institusjoner med større interesse eller aktivitet knyttet til KI har svart i større grad, hvilket kan føre til et overestimert inntrykk av praksis og strategier. Videre var «KI» som begrep ikke definert eksplisitt i spørreskjemaet, og ulik forståelse hos respondentene kan ha påvirket svarene. Materialet inneholder dessuten få detaljerte kvalitative data, og representativiteten for svært små og svært store institusjoner er begrenset.

Anbefalinger

På bakgrunn av undersøkelsen foreslås en kombinasjon av lokale og nasjonale tiltak. Det anbefales å vurdere etablering av en nasjonal arbeidsgruppe for UH-bibliotek for erfaringsdeling, utvikling av standarder og utarbeidelse av veiledere om KI-bruk som kan være et supplement til institusjonelle KI-retningslinjer.

For å sikre bærekraft i kompetansebygging bør bibliotekene prioritere grunnleggende teknologiforståelse, juridiske og etiske problemstillinger, samt pedagogisk bruk av KI, og kombinere interne seminarer, kurs og deltakelse i faglige arbeidsgrupper. Siden rammene er begrensede med tanke på flere dedikerte stillingsressurser for KI-relaterte tjenester kan samarbeid gjennom prosjekt være en nøkkel for å opprettholde kvalitet og langsiktige tjenester.

Samarbeid med IT-avdelinger, utdannings- og forskningsutvalg og fagmiljøer bør styrkes for å utvikle helhetlige løsninger og felles opplæringsprogrammer. Evaluering av nye KI-tilbud bør gjennomføres systematisk for å lære hva som virker og justere tjenestene deretter.

Forslag til videre arbeid

For å få mer robuste og representative data anbefales en oppfølging med høyere svarprosent, eventuelt kombinert med dybdeintervjuer eller case-studier. Det vil også være verdifullt å inkludere brukernes perspektiv (studenter og forskere) for å kartlegge behov, forventninger og

erfaringer med bibliotekets KI-tilbud. Videre arbeid kan undersøke effekten av konkrete tiltak som kurs, veiledning og policyimplementering på læringsutbytte og praksis.

Avslutning

Undersøkelsen antyder at norske universitets- og høyskolebibliotek i stor grad har tatt steg mot å involvere seg i KI-tjenester. Institusjonelle policyer er ofte på plass, bibliotekene bidrar i strategisk arbeid og tilbyr opplæring, og de ønsker å styrke kompetansen. For å gå fra initiativ til varige og faglig forankrede tjenester kan en vei være en kombinasjon av fortsatt lokal implementering, nasjonal koordinering og systematisk evaluering. Lydhørhet både internt i bibliotekene og overfor institusjonsinterne samt eksterne samarbeidspartnere vil være viktig for bibliotekledere framover.

Karin Rydving

k.c.a.rydving@ub.uio.no

16. mars 2026

Figurer

	Antall svar	Antall mulige svar	% pr. institusjonstype
Høyskole	4	12	33 %
Universitet	5	11	45 %
Vitenskapelig høyskole	5	9	56 %
Total	14	32	44 %

Figur 1. Fordeling antall svar per institusjonstype.

Antall studenter	Antall svar	% pr. antall studenter
Opp til 1999	5	36 %
2000-4999	1	7 %
5000-9999	2	14 %
10000-24999	6	43 %
Flere enn 25000	0	0 %

Figur 2. Fordeling antall svar iht. antall studenter per institusjon.

Figur 3. Hvilke av følgende aktiviteter knyttet til KI deltar biblioteket i? (Marker alle aktuelle alternativ), [spm. 4] n:54.

Figur 4. Hvilke tema relatert til KI tilbyr biblioteket i dag til brukere, eller har planer om å tilby? (Marker alle aktuelle alternativ), [spm. 5] n:70.

Figur 5. Hvilke av følgende tema relatert til KI har biblioteket kompetanse på i dag, eller planer om å utvikle? (Marker alle aktuelle alternativ), [spm. 6] n:95.

Figur 6. Hvordan gjennomfører biblioteket kompetanseutvikling om KI? (Marker alle aktuelle alternativ), [spm.11] n:44.

Figur 7. Hva er din mening om bibliotekets involvering i KI-tjenester? [spm. 14] n:81.

Referanser

- Andersdotter, K. (2023). Artificial intelligence skills and knowledge in libraries: Experiences and critical impressions from a learning circle. *Journal of Information Literacy*, 17(2), 107–130.
- Cox, A. M., Kennan, M. A., Lyon, L., Pinfield, S., & Sbaffi, L. (2019). Maturing research data services and the transformation of academic libraries. *Journal of Documentation*, 75(6), 1432–1462. <https://doi.org/10.1108/JD-12-2018-0211>
- Cox, A. (2023). How artificial intelligence might change academic library work: Applying the competencies literature and the theory of the professions. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74(3), 367–380.
- International Federation of Library Associations and Institutions. (2025, October 30). Report: Libraries at the frontline of equitable AI literacy. <https://www.ifla.org/news/report-libraries-at-the-frontline-of-equitable-ai-literacy/>
- Kautonen, H., & Gasparini, A. (2024). B-Wheel – Building AI competences in academic libraries. *Journal of Academic Librarianship*, 50(4), Article 102886. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102886>
- LIBER Europe. (2025, July 9). LIBER launches a taskforce on artificial intelligence. <https://libereurope.eu/article/liber-launches-a-taskforce-on-artificial-intelligence/>
- Nogueira, L. A., Hegle, J., Aronsen, K., Gaustad, L., & Rein, J. O. (2024). *Kunstig intelligens, ekte bibliotek: Sluttrapport for Prosjekt Laibro*. Nasjonalt vitenarkiv.
- Pomerantz, J. (2015). *Metadata*. MIT Press.
- Rydving, K. (2019). *En studie om forskningsstødjende tjenester for forskningsdata* (Mastergradsavhandling). OsloMet – storbyuniversitetet, Oslo.
- Tenopir, C., Talja, S., Horstmann, W., Late, E., Hughes, D., Pollock, D., ... Allard, S. (2017). Research Data Services in European Academic Research Libraries. *LIBER Quarterly*, 27(1), 23–44. <http://doi.org/10.18352/lq.10180>
- Ånerud, T. M. B. (2025). Studenter i møte med kunstig intelligens: Hva slags rolle kan, bør og tør biblioteket ta? VIRAK, Drammen.